

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ

Шакирова Гулмира Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «Истории и филологии» Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан.

Аннотация: Статья посвящена описанию специфики процесса образования жаргонизмов. Проводится анализ деривационных особенностей жаргонных слов, образованных морфологическим способом.

Ключевые слова: жаргон; жаргонизм; морфологический способ словообразования; суффиксальный способ; префиксальный способ; конфиксальный способ; аббревиация; усечение.

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the morphological method of the formation of jargon on the example of the youth magazine «Cool girl» for 2013–2014 and 2017–2018. The purpose of the article is to analyze the study of the formation of slang vocabulary, formed by the morphological method.

Keywords: jargon; slang; morphological method of word formation; suffix way; prefix way; confix way; abbreviation; truncation.

Лексика русского языка, как и любого другого, представляет собой не набор отдельных лексем, а целую систему взаимообусловленных и взаимосвязанных единиц одного уровня. В русском языке существует определенная группа слов, которая называется «жаргон», «жаргонная лексика». По определению О. С. Ахмановой, «... жаргон (англ. jargon, lingo, cant, франц. jargon, немец. Rotwelsch, исп. jerga.) — язык, состоящий из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых элементов одного или нескольких естественных языков и применяемый (обычно в устном общении) отдельной социальной группой с целью языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой общности, иногда в конспиративных целях» [2, с. 219].

Особое место в лексике русского языка занимает молодежный жаргон. Молодёжи свойственно стремление к непохожести, нежелание жить так, как

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

прописано в правилах, как диктует общество. Всё это находит отражение и в языке. На протяжении всей истории развития человеческого общества молодые люди выражали несогласие с общественными традициями посредством внешнего вида, поведения, языка. Поэтому исследование молодёжного жаргона не утрачивает своей актуальности и по сей день.

В русском языке существует два способа образования новых слов — это морфологический и неморфологический способы. Формирование жаргонной лексики осуществляется такими же способами.

В данной статье будет рассмотрен морфологический способ словообразования жаргонной лексики.

Морфологическим способом является процесс образования слов с использованием морфем. В зависимости от того, какие морфемы участвуют в процессе словообразования, выделяют несколько видов данного образования слов: суффиксация, префиксация, конфиксация, аббревиация и усечение. При проведении исследования была найдена 151 единица, образованная морфологическим путем.

Суффиксация — это образование слов посредством суффиксов. Этот способ является наиболее продуктивным в образовании жаргонной лексики, используемой авторами материалов журнала «Классная девчонка». Суффиксацией образовано 76 единиц (50 %): *тусоваться* (*туса±ова-+ть-±ся*), *хайпанула* (*хайп±а-±ну-±л-±а*), *постить* (*пост±и-±ть*), *фиговый* (*фиг±ов-±ый*), *тусовка* (*туса±ов-±к-±а*), *кайфовый* (*кайф±ов-±ый*), *лажовый* (*лажа±ов-±ый*), *суперский* (*супер±ск-±ий*), *сеструха* (*сестра±ух-±а*), *бойфрендик* (*бойфренд±ик-*), *фотка* (*фото±к-±а*).

«Это был фиговый день в моей жизни!»

«Женька пригласил меня на тусовку, но сам не пришел...»

«Девочка неплохо хайпанула на этом и превратила свою жизнь в реалити-шоу!»

Этот способ активно используется при образовании глаголов (35 единиц (23 %)), существительных (31 единица (20 %)).

В образовании глаголов активно используются такие суффиксы, как *-и-* (им образовано 13 единиц) и *-ну-* (им образовано 8 единиц):

«Зачем все просят лайкнуть им фотографии и другие записи?»

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

«На этом можно было неплохо хайпануть!»

«А креативить нам никто не запрещал!»

«Что бы в жизни ни происходило, нужно позитивить!»

В образовании существительных продуктивными суффиксами являются -чик- (им образовано 9 единиц) и -к- (им образовано 8 единиц):

«Этот мальчик вел себя как мажорчик, поэтому его невзлюбили многие».

«Так что соррянчик, девочки, ни вашим, ни нашим!»

«... и тут все принялись лайкать ее фотку».

«Соберусь с мыслями и начну писать дипломку!»

Усечение — это образование новых слов путем сокращения других слов. Усечению могут подвергаться производящие основы слов разных частей речи.

При анализе собранного материала было обнаружено, что данным способом образовано 39 единиц (26 %). Практически все слова (33 единицы), образованные усечением, — существительные (22 %): *универ* (от «университет»), *баскет* (от «баскетбол»), *преподы* (от «преподаватели»), *дембель* (от «демобилизироваться»), *облом* (от «обломить»).

«Так не хотелось идти в универ, но пришлось...»

«Преподы уже достали со своими заданиями!»

«Пришлось идти играть в баскет, чтобы получить зачет».

«Я соврала Диме, что мой комп сломался».

Префиксация — это образование слов посредством приставок. Этим способом была образована 21 единица (14 %): *погонять* (по-±гонять), *потусить* (по-±тусить), *накосячить* (на-±косячить), *загуглить* (за-±гуглить).

«Мы решили погонять на тачках в ту дождливую ночь...»

«Можно загуглить и найти то, что интересует».

«Мы со Светкой здорово накосячили тогда!»

«Потусили мы, конечно, здорово!»

Этот способ частотен для образования глагольных слов (им образовано 14 единиц (9 %)).

Аббревиация — это слово, образованное сокращением слова или словосочетания, читаемое по алфавитному названию начальных букв или

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

по начальным звукам слов, входящих в него. Этот способ является наименее продуктивным в образовании жаргонной лексики. Им образовано 15 единиц (10 %): НГ (от «Новый год»), ЧС (от «черный список»), СП (от «семейное положение»), ДР (от «День рождения»), МЧ (от «молодой человек»).

«В СП она написала, что влюблена в Кольку!»

«Срочно занеси его в ЧС!»

«На ее ДР пришло много народу!»

«Празднование НГ должно проходить в кругу семьи или друзей».

При проведении исследования было установлено, что данным способом образуются только существительные.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жаргонная лексика, использованная в молодежном журнале «Классная девчонка» за 2013–2014 гг. и 2017–2018 гг., образуется тем же морфологическим способом, что и литературная лексика русского языка.

Наиболее распространенным способом в словообразовании жаргонизмов является морфологический.

Продуктивный способ морфологического словообразования жаргонизмов — суффиксальный способ.

Наименее распространенным видом словообразования является аббревиация.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алимова, Г. Ю. Молодежный сленг и разговорная речь в современной лингвистике / Г. Ю. Алимова // Молодой ученый. — 2017. — С. 606–608. — <https://moluch.ru/archive/146/41110/> (дата обращения : 14.02.2019).

2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — 4-е изд., стереотип. — М. : КомКнига, 2007. — 570 с.

3. Валгина, Н. С. Современный русский язык : учебник / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Логос, 2002. — 528 с.

4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
12. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
13. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
14. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
15. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from
16. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
17. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2(11), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107320>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

18. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

19. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

20. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

21. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

22. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

23. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

24. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

25. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

26. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.

27. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

28. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

29. Fayzullayeva, N. (2024). FEEL THE FREEDOM IN THE WORKS OF WALT WHITMAN. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 330–335. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814469>

30. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN WORD ABOUT "A CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT IN POETRY". *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(3), 336–341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814566>

31. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN AND HIS POEM ABOUT AMERICA. *Modern Science and Research*, 3(1), 35–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28918>

32. Fayzullayeva, N. (2024). "AMERICAN DREAM" IN WALT WITHMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 3(1), 220–224. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27940>

33. Fayzullayeva, N. S. qizi . (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>

34. Sur'at qizi Fayzullayeva, N., & Kilicheva, M. R. (2022). UOLT UILTMAN NASRIDA "AMERIKA ORZUSI" KONSEPTI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 574-576.

35. Fayzullayeva, N. (2023). THE IMPROVING OF LISTENING SKILL. *Modern Science and Research*, 2(10), 272–276. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25086>

36. Fayzullayeva, N. (2023). THE CONCEPT OF THE AMERICAN DREAM AND WALT WHITMAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(11), 137-142.

37. Fayzullayeva, N. (2023). THE ROLE OF THE AMERICAN DREAM IN UOLT WILTMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 2(10), 714–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24676>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

38. Fayzullayeva, N. (2023). USAGE OF THE FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY. *Modern Science and Research*, 2(9), 36–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24078>

39. Bobojonova, D. (2024). MANIFESTATION OF LEXEMES RELATED TO THE PROFESSION OF BLACKSMITHING IN FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 3(1), 687–693. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28380>

More Citation Formats

40. Bobojonova, D. (2024). TYPES OF OCCUPATIONS RELATED TO THE LIFE OF THE UZBEK PEOPLE (within the profession of blacksmithing). *Modern Science and Research*, 3(2), 739–746. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29461>. More Citation Formats

41. Okhunjonovna, B. D. (2024). Analysis of Folk Proverbs Based on Medicine. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 125-131.

42. Oxunjonovna, B. D. (2023). MAHMUD QOSHG'ARIYNING "DEVONU LUGOTIT TURK" DAGI SHAKLINI HAM, MAZMUNINI HAM SAQLAGAN IDIOMALAR TAHLILI.

43. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). Mahmud Kashgari's Work "Devonu Lug'otit Turk" is an Important Scientific Heritage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 538–543. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2169>

44. Bobojonova, D. (2023). MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IS AN IMPORTANT SCIENTIFIC HERITAGE. *Modern Science and Research*, 2(12), 742–748. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27184>

45. Bobojonova, D. (2023). THE ROLE OF MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IN THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(4), 568–5672. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19394> More Citation Formats

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

46. Okhunjonovna, B. D. (2023). Comparative Analysis of Proverbs in "Devonu Lug`Otiti Turk" and Currently Available. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 194–198. Retrieved from <https://journal.silkroad-science.com/index.php/EJHEAA/article/view/139>

47. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). A Proverb is a Product of Folk Wisdom. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 333–338. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1509>

48. Oxunjonovna, B. D. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KORINISHLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 14(1), 22-25.

49. Bobojonova, D. (2023). THE IMPORTANCE OF UZBEK FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 670–675. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25751>

More Citation Formats

50. Bobojonova, D. (2023). MAHMOUD QOSHGARI'S "DEVONU LEXICOTIT TURK" AND ITS PLACE IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 538–540. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24506>

51. Bobojonova, D. . (2023). ANALYSIS OF IDIOMS THAT PRESERVE BOTH FORM AND CONTENT IN MAHMUD KASHGARI'S "DEVONU LUG`OTIT TURK". *Modern Science and Research*, 2(9), 64–67. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23909>